

ЛОТИН ВА ЮНОН МОРФЕМАЛАРИНИНГ СЎЗЛАРДАГИ СУБСТИТУЦИЯСИ ХУСУСИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414147>

Абраева Шахноза Эсоновна

Тошкент Тиббиёт Академияси Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: *Мазкур мақолада лотин ва юнон морфемаларининг сўзларда субституцияси ва семантик синфларга ажратиши мезонлари хусусида фикр-мулоҳаза юритилган. Терминларни семантик таққослаб кўриш ва сўз маъносининг ўзгариши ва ўзгармаслиги билан боғлиқ бўлган бир-бирини алмаштира олишини аниқлашга қаратилган.*

Калит сўзлар: *субституция, термин, тиббий атама, синонимик морфема, француз тили, лотинча ва юнонча сўзлар.*

Тилшунослиқда субституция сўзи лотинча “*substituo*” ўрнига кўяман, ўрнига алмаштираман деган маънони англатади. Тилда сўз ҳосил қилишнинг экстралингвистик омиллари, тил қонуниятлари, ташкил қилувчи элементларнинг семантик ва морфологик хусусиятлари билан боғлиқ баъзи бир қонуниятлари мавжуд.

Нутқда *cordipathie* сўзини мавжуд бўлган *cardiopathie* ўрнига, *pentennat* ни *quinquennat* ўрнига, *manurgie* ни *chirurgie* ўрнига, *contro-impérialisme* ни *anti-impérialisme* ўрнига, гарчи тилнинг деривация имкониятлари қанча хоҳласангиз шунча юнонча-лотинча гибридларни ҳосил қилиш ва сўзларга ҳамда негизларга кўплаб аффиксларни қўшиш имкониятларини берган тақдирда ҳам ишлатиш мумкин эмас.

Нутқда бир хил маъно билан ишлаб, тадқиқ қилинаётган лотинча ва юнонча морфемалар баъзан бир хил ҳолатларда ўзаро алмашишлари мумкин. Бундай субституция хусусан терминологик лексикада кузатилади.

Субституцияга ҳам туб морфемалар (***névropathique*** – ***neuropathique***), ҳам деривация қилинган (***pluriglandulaire*** – ***polyglandulaire***) морфемаларни келтириш мумкин. ***Uniradiculaire*** ва ***monoradiculaire*** каби терминологик синонимлар мутлақо бир хил семантик мазмунга эга эканлиги шубҳа уйғотмайди.

Терминларни семантик таққослаб кўриш бизга сўз маъносининг ўзгариши ва ўзгармаслиги билан боғлиқ бўлган бир-бирини алмаштира олишни аниқлашга ёрдам берди.

О.Е.Нибэккен синонимик атамаларни инглизча биологияда ва тиббиётда батафсил таҳлил қилади ҳамда қисман лотинча ва юнонча морфемаларнинг илмий терминологияда субституция ҳолларини ўрганиб чиқади. Ушбу масалага шунингдек С.Г.Бережан томонидан **архи-, экстра-, ультра, супра-, супер-, хипер-** суперлатив қўшимчалари билан молдаван тили мисолида кўриб ўтилган (Бережан С. Г., 20, 246-250-бетлар).

Морфемалар субституциясининг бошқача типи ҳам мавжуд, бунда маъноси бир хил бўлган лотинча ёки юнонча синонимик морфемалар сўзларнинг семантик мазмунига зарар етказмасдан бир-бирини алмаштиради. Масалан, юнонча hyper-, poly-, plé(o)- бир хил маънолидир. Улар бир-бирини алмаштира олади ва polydactylie (polydactylisme), hyperdactylie (кўп бармоқлилиқ, қўлда ёки оёқда бештадан ортиқ бармоқнинг мавжудлиги), polymastie – pléomastie (иккитадан ортиқ сут безларининг мавжудлиги), polythélie – hyperthélie (иккитадан ортиқ эмчак учининг мавжудлиги), polytrichose – hypertrichose (гипертрихоз, ҳаддан ташқари туклилиқ) типидаги синонимик дублетларни ҳосил қилади.

Морфемаларнинг бир-бирини алмаштира олишларида баъзи бир ҳолларда лотин тилининг элементлари ўрнига француз тили элементларини қабул қилувчи сўзлар аниқланади. Масалан, sous-cutané (subcutané эмас), hypodermique, surréflectivité (suprareflectivité эмас) - hyperréflectivité, sous-diaphragmatique -sous-phrénique, surtension – supertension.

Морфемаларнинг нутқда қўлланилишининг фарқ қилувчи белгилари уларни семантик синфларда таҳлил қилганда кўринади, олинган натижалар тадқиқ қилинаётган морфемаларнинг кичик соҳа тиллари ва даражалар бўйича кўрсаткичлари каби муҳим аҳамиятга эгадир.

О.С.Ахманованинг таъкидлашича: “Морфема морфологик даражадаги бирлик сифатида ушбу тилнинг моделлари бўйича ифода тизимининг энг кичик ва мунтазам қайта тикланадиган, мазмун тизимининг тегишли элементи билан ўзаро боғлиқ бўлган бирлигидир”. (Ахманова О. С., 16, 240-бет).

Биз маънолари умумлаштирувчи тушунчалар билан бирлашадиган (масалан, ҳаракат, замон, макон ва ҳ.к.) сўзларнинг ёпиқ лексик-семантик гуруҳларини семантик синфлар деб атаймиз. У ёки бу морфеманинг маълум семантик синфда пайдо бўлиши унинг муҳити билан боғлиқ. Сўзларни у ёки бу семантик синфга киритишнинг мезонлари бўлиб сўзнинг мантикий-предметли мазмуни ва маълум сўз туркумига тегишлилиги хизмат қилади.

Лотинча элементларнинг юнонча элементларга қараганда сўз ясаш характеристикалари сўз ҳосил қилишнинг статистик характеристикалари билан чегараланиб қолинса, талабга тўла жавоб берадиган бўлмайди. Тадқиқ қилинаётган элементлар нимани ҳосил қилади? – деган саволга тадқиқ қилинаётган лотинча ва юнонча морфемаларнинг квантитатив таҳлилини ҳисобга олиб, отларни, сифатларни, феълларни ва равишларни семантик синфларга таснифлаш ёрдамида жавоб бериш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. АХМАНОВА О. С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Энциклопедия, 1969. - 607 с.
2. БАЛЛИ Ш. Общая лингвистика к вопросы французского языка. - М.: Изд. иностр. лит., 1955. - 416 с.
3. БЕЖЕНАРЬ Г. И. Структурно-семантическая характеристика французских медицинских терминов: Автореф. дис. ...канд. филол. - Л., 1973. - 20 с.
4. ПОРЕЦКИЙ Я. И. Элементы латинского словообразования и современные языки. - Минск: 1977. - 123 с.
5. DECKERS M.-C. Le vocabulaire de Theilhard de Chardin. Les éléments grecs. - Gremloux: Duculot, 1968. - 212 p